

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
XVII ТИХООКЕАНСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
21–22 апреля 2016 г.

ACTUAL PROBLEMS OF EXPERIMENTAL, PREVENTIVE AND CLINICAL MEDICINE

Владивосток
Медицина ДВ
2016

УДК 61.001.06+616-084
ББК 5
А437

*Утверждено в печать редакционно-издательским советом
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России*

Редакционная коллегия: д.м.н., профессор В.Б. Шуматов (главный редактор); д. м. н., профессор Л.В. Транковская; д.м.н., профессор В.Н. Лучанинова; к.м.н. Е.Б. Анищенко; к.м.н., доцент Ю.Е. Скурихина; В.В. Деменова

А437 Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической и клинической медицины : тезисы докладов XVII Тихоокеанской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием, 21-22 апреля, 2016 г., Владивосток [Электронный ресурс] / под общ. ред. В.Б. Шуматова; Тихоокеанский государственный медицинский университет. – Электрон. дан. – Владивосток: Медицина ДВ, 2016. – [604 с.]. – 1 CD-ROM. Систем. требования: процессоре частотой 1,3 ГГц (Intel, AMD); оперативная память от 256 МБ, Windows (XP; Vista; 7 и т.п.); Acrobat Reader, Foxit Reader либо любой другой их аналог. – ISBN 978-5-98301-026-0

В сборник вошли работы студентов и молодых ученых ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, других вузов, научных и медицинских организаций Дальнего Востока, регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. Содержание тезисов по медицинским и смежным с медицинскими дисциплинам свидетельствует о достаточном научном потенциале молодых исследователей, оригинальности их суждений.

Сборник может быть рекомендован студентам и преподавателям высших учебных заведений, специалистам органов здравоохранения.

Ключевые слова: студенты, молодые ученые, медицинские научные исследования.

The Proceeding includes reports of students and young scientists of Pacific State Medical University Russian of Ministry Health, other universities, scientific and medical organizations of Far East regions of the Russian Federation and foreign countries. The content of medical spheres and disciplines related to medical abstracts indicates sufficient scientific potential of young researchers and originality of their judgment.

Materials could be recommended to students, teachers of higher educational institutions and health care professionals.

Keywords: students, young scientists, medical research.

ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России
690600, Владивосток, пр. Острякова, 2

Изготовитель CD-ROM:
типография Дирекции публикационной
деятельности ДВФУ
690950, Владивосток, ул. Пушкинская, 10

Издание подготовлено
редакционно-издательским отделом ТГМУ

Опубликовано 04.04.2016. Формат PDF,
объем 7,42 МБ [Усл. печ. л. 37,75], тираж 200 экз.

ISBN 978-5-98301-026-0

© ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2016
© Медицина ДВ, 2016

Выводы. Экстракт элеутерококка жидкий внедрен в медицинскую практику, введен в реестр лекарственных препаратов, но для его производства в качестве сырья используются только корни. Биологически активные вещества в листьях элеутерококка имеют также лечебно-профилактическое действие, что позволяет рационально использовать всю растительную массу и, следовательно, увеличить объемы заготовок лекарственного растительного сырья, не увеличивая темпы уничтожения элеутерококка колючего.

ИЗУЧЕНИЕ АПОПТОЗМОДУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ВИНБОРОНА НА МОДЕЛИ ИБУПРОФЕН-ИНДУЦИРОВАННОЙ ГАСТРОПАТИИ

Гладких Ф.В.

Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова,
г. Винница, Украина
Кафедра фармакологии

Научный руководитель: д.м.н., доцент Н. Г. Степанук

STUDY APOPTOSIS MODULATING PROPERTIES OF VINBORON ON THE MODEL INDUCED BY IBUPROFEN GASTROPATHY

Gladkykh F. V., Stepaniuk N. H. The study results point to ibuprofen's ability to perform coolant inducer of apoptosis of epithelial cells. It is established that vinboron is able to inhibit apoptosis, as evidenced by a decrease in the expression of caspase-3 in the cytoplasm of gastric epithelial cells.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – наиболее популярные средства для лечения целого ряда заболеваний. Однако их применение может вызывать серьезные осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Для обозначения специфического поражения желудка, связанного с применением НПВП, в 1986 г. S.H. Roth предложил термин «НПВП-гастропатия». Из литературы (Карасёва Г.А., 2012) известно, что одним из механизмов ulcerогенного действия НПВП выступает активация апоптоза эпителиоцитов слизистой оболочки желудка (СОЖ).

Цель исследования. Оценить по данным иммуногистохимического исследования влияние ибупрофена (218 мг/кг, в/ж) и его комбинации с винбороном (11 мг/кг, в/ж) на процессы апоптоза эпителиоцитов СОЖ крыс при смоделированном адьювантном артрите (АА) у крыс.

Материалы и методы. Для оценки патоморфологических изменений в СОЖ изучали экспериментальный материал, полученный от крыс с АА после введения ибупрофена и его комбинации с винбороном. Для изучения апоптоза в качестве маркера была выбрана каспаза-3 (СРР32). Проводилась оценка экспрессии каспазы-3 в препаратах СОЖ при 400-кратном увеличении микроскопа в аналогичных участках с использованием полуколичественной шкалы оценки интенсивности окраски.

Результаты. Проведенное исследование показало, что в группе монотерапии ибупрофеном количество позитивно окрашенных клеток составило более 60%, что было достоверно ($p < 0,05$) выше показателей крыс интактной группы и группы комбинированного применения ибупрофена и винборона, в которых данный показатель составлял 10-30%.

Выводы. Результаты проведенного исследования указывают на способность ибупрофена выступать индуктором апоптоза эпителиоцитов СОЖ. Гастропротекторный эффект винборона проявляется угнетением процессов апоптоза, что подтверждается уменьшением экспрессии каспазы-3 в цитоплазме эпителиоцитов желудка.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЛОМОНОСА БУРОГО НА БИОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КАСТРИРОВАННЫХ КРЫС

Голубева В.А.

ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, г. Владивосток

Кафедра общей и клинической фармакологии

Научный руководитель: к.м.н., доцент Р.К.Гончарова

EFFECT OF THE PREPARATION CLEMATIS FUSCA ON BIOSYNTHETIC PROCESSES IN PROSTATE GLAND RATS

Golubeva V. A. The results obtained through this study suggest that using *Clematis fusca* prevents wasting of castrate rats' prostate.

Способность синтезировать половые гормоны широко распространена в растительном мире, механизм гормонального действия осуществляется на молекулярном уровне и выполняет регулярные функции в растительных клетках, аналогичные таковым у животных. Изучая действие Ломоноса бурого (*Clematis Fusca*), на вес предстательной железы кастрированных крыс, мы обнаружил, что он препятствует атрофии предстательной железы с семенными пузырьками подобно метилтестостерону.

Цель исследования. Выяснить, связано ли защитное действие ломоноса бурого на половые железы кастрированных крыс с его влиянием на пластические и энергетические функции клеток секреторного эпителия.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 40 неполовозрелых крысах-самцах (4 группы животных: интактные; кастрированные – контроль; кастрированные, получавшие ломонос бурый в дозе 1 г сухого порошка из листьев на 1 кг веса животного. Сравнительное количественное определение РНК в цитоплазме клеток секреторного эпителия проводили с применением галлоцианина-хромовых квасцов. Для выявления активности сукцинатдегидрогеназы использовали метод с нитро-СТ.

- Букаткин Д.А. 73
Булычева Е.В. 50, 51, 52
Бурая В.В. 61, 64
Бурлак Ю.С. 23, 44, 202
Буянов Г.А. 113
Быков И.А. 227
Бынина М.П. 266
Важенина А.А. 24
Вайман Е.Э. 458
Вакарчук Н.Ю. 67
Варфоломеев К.А. 575
Варшавская В.В. 209, 459
Васильева Василина В. 580
Васильева Василиса В. 580
Васильева В.В. 573
Васильева З.Я. 20
Васильева К. С. 25
Васильева М.С. 458, 532
Вахрушев Н.А. 476
Величко К.Е. 379
Вербицкая А.И. 81
Верхотурова А.В. 131
Вершинина Т.О. 26
Веселова Н.А. 443
Виноградова О.А. 533
Винокуров А.Д. 105
Воробьёва К.М. 316
Воробьёв С.Ю. 228
Воронина И.Е. 132, 149
Воронцова М.И. 577
Воронцова Н.С. 38
Вострилова К.Л. 456
Выборнова А.А. 267
Гаврилова М.А. 180, 302, 572
Газиева А.Я. 384
Газизова А.В. 27
Гайдей Д.С. 365
Гайнисламова Л.Р. 492
Гайсина М.А. 485
Галкина Е.Е. 25
Галлямова И.И. 28
Гантулга Д. 91
Ганькин А.Н. 32
Гапонова Н.А. 67
Гарас Н.Н. 365
Герасименко В.А. 483, 555
Герасимова Е.С. 269
Гетман О.В. 385
Гиневская Т.А. 268
Гиренок Е.В. 196, 198, 260
Гладких Е.С. 280
Гладких Ф.В. 499
Глазкова А.А. 29
Глыбина А.А. 181
Гнаток Е.А. 133
Голубева В.А. 500
Голуб К.С. 16
Гоман М.Ю. 386, 444
Гончар Л.В. 501
Гончарова А.Р. 26
Гончарова Е.А. 387
Гончарова Е.М. 134, 303
Гончарова Т.А. 182, 183
Горбачева А.А. 78
Горбач К.П. 135
Горбунова А.Д. 312
Гордеева А.И. 480
Гордиенко Я.В. 269
Горелова Н.А. 81
Горкина Я.Р. 304, 534
Горноскуль С.С. 326
Горохова А.В. 575
Горохова А.С. 20
Горохова Ю.О. 136
Горькавая А.Ю. 579
Грабовская М.С. 79
Грачев Н.И. 292
Гречишкин С.В. 510, 525
Григорьева А.А. 573
Григорьева А.Д. 580
Григорьев Д.Г. 533
Григорян О.М. 84, 535
Грицина О.П. 30
Грицун Т.А. 541
Грудская Д.Б. 199
Грудьев А.А. 573